

HULUMTIMI I FAKTORËVE QË PËRCAKTOJNË SYNIMET E STUDENTËVE KOSOVARË PËR NDËRMARRËSI

Saranda LAJQI¹ dhe Prof. Dr. Donika KËRÇINI²,

Abstract

This paper aims to identify the supporting and limiting factors of Kosovar entrepreneurship targeting. The research is based on the Ajzen Planning Behavior Theory and in a survey of a sample composed by 253 third-year studies students¹ that was conducted in 2010 at a public university and two private universities. Testing the hypothesis is done in order to identify the differences between students who have goals for entrepreneurship and those who do not have. Some important variables of this research are the impact on family tradition in business, education and training, university ownership type, social environment or subjective norms, institutional environment. The results show that students coming from private universities, families with business traditions, who have business experience are more likely to target the entrepreneurship in the future. On the other hand, students who perceive the institutional environment and university infrastructure as unfavorable are less likely to target the entrepreneurship. This paper has implications for policies and for promoting entrepreneurship among young people, and especially policies that impact on reducing corruption and unfair competition because they limit entrepreneurship goals.

Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurship goals, Ajzen's theory, subjective norms, institutional environment

1. Hyrje

Ndërmarrësia si asnjëherë më parë është bërë shumë e rëndësishme në kohën kur bota po ballafaqohet me sfida të mëdha të rënies ekonomike. Ndërmarrësia është një forcë motorike që ka ndikim të madh në rritje, rimëkëmbje dhe progres ekonomik dhe social duke përbushur inovacionet, gjenerimin e punësimit dhe mundësitë sociale (Forumi Ekonomik Botëror, 2009). Kjo ka bërë që qarqet politike dhe akademike kanë zgjuar interesim për të hulumtuar mënyrat për aktivizimin e potencialit ndërmarrës. Padyshim, që edukimin për ndërmarrësi është parë si një nga mënyrat me efikas për të promovuar kulturën ndërmarrëse në shoqëri. Përgatitja e studentëve të sotëm për suksese në ndërmarrësi në një treg global është një nga përgjegjësit kryesore të edukimit të sotëm për ndërmarrësi. Edukimi për ndërmarrësi është një mjetë i rëndësishëm, për ti siguruar të gjithë studentët me mundësitë për të eksploruar dhe përbush potencialin e tyre ndërmarrës. Prandaj arsimimi cilësor dhe infrastruktura mbështetëse është rruga më e qartë për mundësin e rritjes individuale në karrierë. Arsimimi për ndërmarrësi është veçanërisht me rëndësi thelbësore për të nxitur rritje të fuqishme ekonomike globale. Ndërmarrësit sjellin ide të reja në jetë nëpërmjet inovacionit dhe kreativitetit për të ndërtuar gjëra me vlerë të qëndrueshme (Meyer, et al., 2009). Për të arritur këtë qëllim të fuqishëm kemi nevojë për mënyra të reja të menduarit në lidhje me arsimin për të mbështetur ndërmarrësin në përfshirjen më të gjerë sociale. Megjithatë rëndësi që ka ndërmarrësia, shumë pak iu është kushtuar rëndësi synimeve të studentëve për ndërmarrësi në vendet e tranzicionit. Edhe pse punime të autorëve perëndimor që trajtojnë këtë problematikë në vendet e zhvilluara ekzistojnë në masë të madhe në anën tjetër ka shumë pak punime në këtë problematikë në vendet në tranzicion.

¹Doktorante, Fakulteti i Ekonomisë, UT dhe Institute for Entrepreneurship and Small Business, Kosovë

² Universiteti Bujqesor i Tiranes, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

2. Korniza teorike e studimit

Diskutimi i synimeve për ndërmarrësi patjetër na s'poston te diskutimi sjelljes së planifikuar që në fakt ka natyrë psikologjike. Në këtë kontekst, individi paraqitet si kyç në këtë proces të planifikimit të sjelljes ndërmarrëse. Për këtë arsye ky kapitull do të fillojë me trajtimin e teorisë së sjelljes së planifikuar të zhvilluar nga Ajzen (1991). Pastaj do të diskutohen modelet e Shapero dhe modele të tjera që kanë shërbyer si bazë për konceptimin e hulumtimit. Këto modele do të plotësohen me diskutimin e faktorëve relevantë të mjedisit institucional që do t'i jap punimit kontekstin specifik të ndikimit të disa variablave të pa hulumtuara në literaturë.

2.1. Teoria e Sjelljes së Planifikuar – Modeli i Ajzenit

Literatura bashkëkohore që trajton synimet ndërmarrëse nisat nga fakti se ato kanë një natyrë psikologjike. "Psikologët e kanë vërtetuar se synimet janë parashikuesit më të mirë të sjelljes së planifikuar, veçanërisht kur sjellja është e rrallë, e vështirë për të vëzhguar, apo përfshinë kohën e paparashikueshme" (Krueger et al., 2000, faqe 411). Ndërmarrjet e reja nuk janë krijuar për një ditë, ndërmarrësia është një proces i një sjelljeje të planifikuar parapakisht nga dikush që ka ndërmarrë një rrezik. Për të kuptuar më mirë sjelljen e njerëzve autori i njohur në këtë fushë Icek Ajzen ka zhvilluar Teorinë e Sjelljes së Planifikuar (TSP) në vitin (1991).

Ajzen (1991) shpjegon tre faktorë, të cilat janë vendimtarë në ndryshimin e synimit dhe të sjelljes aktuale. Para së gjithash, dikush besimin dhe qëndrimin e ka në drejtim të sjelljes. Pra, **faktori i parë** është besimi i njerëzve i cili më pastaj shndërrohet në qëndrim dhe eventualisht në synim. Për shembull, një student mund të ketë një qëndrim pozitiv ndaj ndërmarrësisë, sepse njëri prej prindërve të tij është apo ka qenë ndërmarrës. Faktorë të tjerë që ndikojnë në qëndrimin e situatave ndërmarrëse janë p.sh. gatishmëria për të marrë rreziqe, përqendrimi në kontroll (locus of control)³, nevoja për pavarësi, etj. **Faktori i dytë** është një faktor social apo norma subjektive. Ky faktor ka të bëjë me presionin social nga ambienti i jashtëm social në individin për të kryer apo për të mos kryer sjelljen e caktuar. Për shembull, prindërit të cilët kanë hasur në eksperiencë negative me ndërmarrësin (kanë pasur dështime në biznes) përpiqen të bëjnë presion tek fëmijët e tyre që mos të zgjedhin ndërmarrësin si profesion sepse paraqet shumë rrezik dhe mundësi për dështim sikurse ju ka ngjarë prindërve apo ndonjë të afërmi të tyre. **Faktor i tretë** është kontrolli i besimit të perceptuar të sjelljes. Ky faktor dallon nga modelet e mëparshme të sjelljes. Ideja është që sjellja aktuale nuk varet vetëm nga motivimi ose synimi i individit për të kryer sjellje të caktuara, por edhe në perceptimin e vështirësisë së kryerjes së sjelljes i cili mund të zhvillohen nëpërmjet përvojës.

Vlen të potencohet se TSP (Ajzen, 1991) është testuar në një gamë të gjerë të sjelljeve të njeriut, jo vetëm për synimet ndërmarrëse por edhe në fusha të tjera. Për shembull, Autio, Keeley, et al (2001) ju kanë referuar teorisë të sjelljes së planifikuar të Ajzenit, në studimet e tyre që ju ka ndihmuar për të shpjeguar se si duhet të strukturoret një kampanjë e marketingut. Vetëm në dhënie e informacionit nuk mund ta ndryshojmë sjelljen e pranuesit (marrësit të informatës), qëllimi duhet të jetë në ndryshimin e qëndrimeve dhe perceptimit ndaj një produkti apo shërbimi. Për më tepër TSP (Ajzen, 1991) ka qenë përdorur për të shpjeguar p.sh. problemet që rrjedhin me vendimet e votimit, problemin e pirjes së alkoolit dhe humbja në peshë (Krueger et al., 2000). Në fushën e ndërmarrësisë TSP (Ajzen, 1991) ka qenë aplikuar për studime të ndryshme në dekadat e fundit. Studentët ishin të zgjedhur shpesh si një mostër për kërkime në synimet e ndërmarrëse p.sh. Crant, 1996; Autio et al, 2001.; Lüthje dhe Franke, 2003. TSP doli të jetë një pikë fillimi-për modele të tjera të qëllimeve ndërmarrëse. Variabla të ndryshme lidhur me, qëllimin e ndërmarrjes ose sjelljes ndërmarrëse, kanë qenë të përfshirë në modelin e TSP

³ Besimi i individit që e ardhmja e tij është e përcaktuar nga vetë individi dhe aftësia e tij e me këtë edhe suksesi

(Ajzen, 1991), po ashtu edhe Davidson (1995) i shtoi 'bindje ndërmarrëse' modelit të Ajzenit (1991). Synimet ndërmarrëse rrjedhin nga perceptimet e dëshirueshme dhe të realizueshme me një prirje për të vepruar mbi mundësitë. Hulumtimet mbi synimet ndërmarrëse e tregojnë qartë se synimet janë parashikues i vetëm dhe më i mirë i sjelljeve të planifikuara Studimet e ndërmarrësisë zakonisht identifikojnë ndërmarrësit para se ata të fillojnë biznese duke i hulumtuar qysh ne universitet për synimet dhe pretendimet për karrierë, qe nga faza e formulimit të idesë e deri të marrja e vendimit final për të filluar realizimin e biznesit.

Ndërmarrësia është qartë një proces ku qëllimet janë qenësore. Modelet e synimeve ofrojnë një kornizë koherente dhe të fuqishme për të ndjekur një kuptim më të mirë në proceset ndërmarrëse. Është inkurajuese të theksohet një model i bazuar në synime i ashtuquajtur "modeli i Shapero" për ngjarjet ndërmarrëse Shapero (1975, 1982), i cili thekson se qëllimet për të filluar një biznes rrjedhin nga dy perceptime dëshira dhe realizueshmëria dhe nga një prirje për të vepruar mbi mundësitë e ofruara. Kjo është inkurajuese të theksohet dhe me interes në rritjen studimeve për synimet ndërmarrëse. Për të shpjeguar për paraardhësit për synimet e zgjedhjes së karrierës, gjithmonë duke ju referuar teorisë së sjelljes së planifikuar të (Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen and Fishbein, 1980; Ajzen, 1991) theksojmë se "shumica e sjelljeve të njeriut padyshim qe janë nën kontrollin e vullnetit të brendshëm që është një përcaktues i qartë i synimeve për të performuar sjelljen e planifikuar (faqe. 369).

Synimet janë qëndrimi i mendjes që e drejton vëmendjen dhe përvojën e një personi drejt një objekti specifik apo mënyrës së sjelljes, duke ju referuar fjalëve të Ajzenit "një tregues se si njerëzit e kanë të vështirë të provojnë diçka të re, dhe se sa shume bëjnë përpjekje për të performuar sjelljen e dëshiruar. Si rregull e përgjithshme është se qëllimi kryesor për tu marr me një sjellje të planifikuar në shumë raste arsyeja për një sjellje të tillë është performansa e saj (faqe. 181). Duke ju referuar Ajzenit (1991), synimet janë formuar si rezultat i tre faktorëve: qëndrimit drejtë performimit të sjelljes, normave subjektive dhe perceptimin e kontrollit të sjelljes. Në përgjithësi, synimet drejt një sjellje të qëllimshëm janë absolutisht kritike për të kuptuarit tonë dhe të paraardhësve, për rëndësinë dhe lidhjet e sjelljes së caktuar Modelet e bazuara në teorinë e Ajzen-it dhe Fishbein-it vazhdojnë të dominojnë në hulumtimet psikologjis sociale mbi synimet. Synimet e përfaqësojnë shkallën e angazhimit ndaj disa sjelljeve për të ardhmen e synuar. Synimet fuqishëm i parashikojnë dhe shpjegojnë sjelljet e planifikuara për të arritur tek qëllimi i dëshiruar. Në veçanti, synimet ndërmarrëse janë vendimtare për të kuptuarit e procesit të përgjithshëm të ndërmarrjes, sepse synimet kryesor të krijuarakanë karakteristikat fillestare për organizatat e reja.

2.2. Modeli i Shapero

Modelin i mësipërme shpjegon se sjellja ndërmarrëse në mënyrë të qartë është një pasojë e synimeve ndërmarrëse. Autorë të ndryshëm kanë dhënë mendime të ndryshme për këtë fushë. Vlen të përmendet një model i veprimtarisë ndërmarrëse nga Shapero (1975) i cili shpjegon se si synimet për të filluar një biznes varen nga 'besueshmëria' e sjelljeve alternative dhe prirja për të vepruar mbi mundësitë. Kjo besueshmëri kërkon qe sjellja duhet të jetë e dëshirueshme dhe mundshëm e realizueshme. Shapero (1975) rëndësinë e perceptimeve në parashikimin e synimeve për të vepruar në një mënyrë të caktuar. Për më tepër ky thekson se si ndërmarrësit potencial shpesh janë zbuluar kur ka ndodhur një zhvendosje në mjedisin e tyre.

Krueger (1993) arriti në përfundimin se të tre variablat: dëshira, realizueshmëria dhe tendencat për të vepruar, shpjegojnë rreth gjysmën e mospërputhjeve në synimet drejt ndërmarrësisë. Krueger et al. (2000) theksojnë rëndësinë e të kuptuarit të teorisë së vetë-efikasitetit në kontekstin e sjelljes ndërmarrëse. Vetë-efikasiteti si teori shpjegon se çfarë janë besimet e njerëzve në lidhje me aftësitë e tyre për të prodhuar efekte. Një ndjenjë e fortë e vetë-efikasitetit

i forcon arritjet e njeriut dhe mirëqenien personale në shumë mënyra. Ndonëse Krueger et al. (2000) theksojnë se qëndrimet e hulumtimit mbi ndërmarrësin shpesh e injorojnë konceptin e efikasitetit të pavarur kjo ka provuar të jetë një parashikues i rëndësishëm i sjelljes. Para se të vazhdojnë me modelet e fundit për synimet ndërmarrëse, përpjekjet e Reitan (1996) janë të vlefshme i cili theksohen se kohëve të fundit për qëllimin e ndërmarrësisë, të njohura gjithashtu si dy modelet e Shapero (1975) dhe Ajzen (1991) janë të rëndësishme për të kuptuarit se si synimet e ndikojnë në vetë-punësim. Prandaj një kombinim u testua në një grup të Norvegjisë. Reitan (1996) konstaton se ndryshoret e situatës janë më të rëndësishme për qëllimet afat-shkurtër sesa për qëllime afat-gjatë. Kështu, mjedisi i universitetit duhet të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në synimet e studentëve ndaj punës së pavarur.

2.3. Qëndrimet dhe Synimet për Ndërmarrësi

Parim i përgjithshëm i teorisë psikologjike të sjelljes të planifikuar (Ajzen, 1991) është se sjellje të planifikuar (të tilla si për të filluar një biznes) janë të qëllimshme dhe në këtë mënyrë janë të parashikuara nga synimi drejt një sjellje. Synimi është parashikuesi më i mirë (në drejtim të sjelljes, normat subjektive dhe të kontrollit të perceptuar të sjelljes). Nga ana tjetër, si faktor të jashtëm që kanë ndikim (të tilla si tipare, demografike, aftësitë sociale, mbështetje kulturore dhe financiare) ndikojnë në qëndrimet dhe qëllimet dhe sjelljen në mënyrë indirekte (Shapero dhe Sokol, 1982). Hulamtuesit në ndërmarrësi kanë testuar empirikisht pjesë të veçanta të teorisë së planifikuar të sjellje duke përdorur vetë-punësim, si objektiv i sjelljes (Kolvereid, 1996a; Krueger et al, 2000; Luthje dhe Franke, 2003). Në rastin e ndërmarrësisë Teoria e sjelljes së planifikuar janë përcaktuar si më poshtë: "Qëndrimi ndaj punës së pavarur është dallimi në mes të perceptimeve të dëshira personale për t'u vetë-punësuar dhe punësimi në organizata të tjera. Prandaj, synimi i lartë ndaj punës së pavarur në të vërtetë tregon se individ i është më shumë në favor të punës së pavarur se punësimi në organizata të tjera (Kolvereid, 1996a). "Normë subjektive" i referohet perceptimit të asaj që është e rëndësishme njerëzit në jetën e të anketuarve mendojnë rreth tyre duke u bërë vetë-punësuar, ponderuar nga forcën e motivimit për të përmbushur me ta (Krueger et al., 2000).

Noel (2000) ka gjetur se synimet ndërmarrëse ishin më të fortë në mesin e studentëve me diploma nga fusha e ndërmarrësisë. Ai sugjeroi që studentët e diplomuar në ndërmarrësi kanë synime më të larta për të filluar një biznes brenda dy deri në pesë vjet. Douglas dhe Shepherd (2002) sugjeruan që potenciali për sipër marrje të rrezikut, nevojë për pavarësi dhe për të ardhura janë faktorë që ndikojnë në vendimet drejtë karrierës.

Të ardhurat nuk janë një faktor i rëndësishëm që ndikojnë në synimin për të filluar një biznes. Kuratko et al. (1997) besojnë se qëllimet, motivet, dhe synimet janë të ndërthurura në parashikimin e vendimit për karrierë ndërmarrëse. **Familja si model për zgjedhje të karrierës** Rritja në një familje ku prindërit janë pronar apo menaxher të ndonjë kompanie paraqet një kontekst të veçantë i cili shpjegon se synimet për karrierë pak a shumë janë formuar. Fëmijët të cilët janë rritur në frymën ndërmarrëse ku biznesi operon dhe është i kontrolluar nga familja me një perspektivë të përcjellur në gjenerata janë më shpesh të ekspozuar sfidave dhe mundësive në relacion me karrierën ndërmarrëse. Këto relacione familjare me përvoja të hershme luajnë një rol të rëndësishëm në përmbushjen e besimeve individuale, qëndrimeve, personalitetit dhe synimeve (Bronfenbrenner, 1986). Nëse prindërit janë një model pozitiv, pasardhësit e familjeve ndërmarrëse duhet të jenë më shumë të motivuar për të filluar biznesin e tyre (p.sh. themelues të qëllimshëm) se sa fëmijët pa këtë sfond (Kolvereid, 1996b). Lehtësirat që sjell ti përkasësh një e familje ndërmarrëse është e ndërlidhur më përkrahjen dhe ndihmesat e vazhdueshme që mund ti kesh për burimet e nevojshme për të filluar një biznes, për ti mësuar efektet, apo për ti forcuar perceptimin rreth zotërimit të sfidave që lidhen me karrierën ndërmarrëse, rrjedhimisht duke rritur kontrollime e perceptuar të sjelljes (Carsrud et

al., 2007). Anëtarët e familjes e në veçanti prindërit kanë role ndihmës në fillimin dhe zhvillimin e synimeve ndërmarrëse. Për shembull shumë biznese familjare dhe menaxherët e tyre të lartë shpeshherë shfaqin shqetësimet e tyre rreth trashëgimisë, nganjëherë tolerojnë aktivitetet jo performuese për shkak të traditës familjare.

Studimet kanë treguar se 35-70 % e ndërmarrësve kanë një rol model ndërmarrës (Scherer *et al.*, 1989). Pronarët e bizneseve e ndanë përvojën dhe njohurit e tyre praktike me studentët të cilët janë në prag të zgjedhjes së karrierës. Veç kësaj shumë pronarë biznesesh i angazhojnë fëmijët e tyre dhe persona të tjerë të qëndrojnë në ndërmarrjet e tyre duke i inkurajuar ata për vazhdimin e ndërmarrësisë si profesion për zgjedhje të karrierës. Shumë nga ndërmarrësit potencial që kanë të zhvilluar afinitetin për ndërmarrësi tregojnë përvoja të ndryshme dhe shembuj për të ardhmen dhe njëkohësisht absorbojnë njohurit ndërmarrëse të cilat janë të vlefshme kur ata hyjnë në botën e biznesit (Dyer, 1994). Në përgjithësi është vlerësuar roli i modelit ndërmarrës i cili ka një ndikim të madh në ndërmarrësit potencial gjatë marrjes së vendimeve për zgjedhje të karrierës.

2.4. Mjedisi Ndërmarrës dhe Synimet për Ndërmarrësi

Mjedisi ndërmarrës ka një rol kyç në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe firmave të vogla. Mjedisi ndërmarrës i referohet një kombinim të faktorëve që kanë ndikim në sjelljet ndërmarrëse të popullsisë. Para se gjithash, mjedisi ndërmarrës i referohet faktorëve ekonomikë, sociokulturor dhe politik me ndikim në dëshirën, qëndrimet dhe aftësinë për të iniciuar aktivitete ndërmarrëse. Mjedisi ndërmarrës po ashtu i referohet ofertës së shërbimeve mbështetëse për të lehtësuar procesin e krijimit të bizneseve. Në përgjithësi, në literaturën bashkëkohore mjedisi ndërmarrës mund të ndahet në tri grupe faktorësh: a) kushtet e përgjithshme të mjedisit për ndërmarrësi; b) kushtet e përgjithshme të një vendi apo regjioni dhe c) roli i politikave publike në formësimin e mjedisit ndërmarrës.

Rishikimi i literaturës tregon se shumica e studimeve empirike nga vendet e ndryshme tregojnë se vendet të cilat i mbajnë rregulloret e tyre në minimum, kanë skema tatimore të përshkallëzuar në favor të firmave të vogla dhe ofrojnë shërbime konsulente për biznese fillestare i rrisin gjasat për krijim të firmave të vogla (Dana, 1987, 1990). Për më tepër faktorët tjerë siç mund të jenë qasja në financim të jashtëm, madhësia e hapësirës urbane dhe prezenca e universiteteve për trajnim dhe hulumtime luan një rol të rëndësishëm për të ndikuar në rritjen e numrit të bizneseve të krijuara (Pennings, 1982). Disa studiues të tjerë janë fokusuar në ndikimin dhe rolin e politikave publike dhe sugjerojnë opsione të intervenimeve që mund të kenë ndikim në zhvillimin e ndërmarrësisë (Westhead, 1990). Këto opsione të politikave ekonomike përfshijnë ofrimin e fondeve të financimit për biznese fillestare, stimulime të bazuara në shkurtimet e tatimeve apo lirimin total nga tatimet, mbrojtja ligjore e pronësisë intelektuale dhe inovacioneve etj. Në kontekst të ekonomive të tranzicionit mjedisi ndërmarrës përveç faktorëve të lartpërmendur karakterizohet në masë të madhe me nivel të ultë të zhvillimit të institucioneve dhe ndikimin e tyre në ndërmarrësi. Edhe pse ndërmarrësia dhe bizneset e vogla kanë qenë forcë motorike për t'i ndihmuar këto vende për të zgjidhur disa nga problemet që janë krijuar si pasojë e transformimit të ekonomisë ato ende ballafaqohen me barriera të

2.5. Roli i Institucioneve në Zhvillimin e Ndërmarrësisë në Ekonomitë në Tranzicion

Dinamika e rritjes dhe zhvillimit të ndërmarrjeve të reja private ka qenë një prej forcave kryesore shtytëse të rimëkëmbjes ekonomike pothuajse në të gjitha shtetet ish-socialiste, pavarësisht se në fillim të tranzicionit ekonomitë e tyre përjetuan recesion që zgjati diku më shumë e diku më pak. Siç u diskutua edhe në seksioni paraprak shteti dhe institucionet e tij janë faktorë me ndikim të madh në zhvillimin e ndërmarrësisë ose orientimin e saj në

ekonominë nacionale. Studimet e mëparshme nga Hashi dhe Mladek (2000), Smallbone et al. (2009) dhe Williamson dhe Krasniqi (2018) potencojnë se korniza institucionale ose përcaktimi i rregullave të lojës siç e konstatojnë është faktor shtytës i ndërmarrësisë qoftë në zhvillimin, por edhe pengimin apo frenimin e saj. Ky është mjedisi i jashtëm i ndërmarrësisë, i cili ka ndikim të konsiderueshëm edhe në suksesin apo vështirësitë e aktiviteteve të bizneseve, të cilat i përshtaten mjedisit. Kuptohet se, korniza dhe rregullat e përshtatshme dhe zbatimi efikas i tyre mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e ndërmarrësisë, por nuk duhet harruar se edhe defektet në rregullore dhe mos efikasiteti i duhur i institucioneve po ashtu krijojnë kushte në të cilat disa biznese dhe ndërmarrës përparojnë, qoftë edhe në sektorin jo formal, sepse ndërmarrësia siç u theksua më lartë, është çështje e marrjes përsipër të iniciativës dhe rrezikut. Në një analizë krahasuese prej 26 studimeve të rastit në Poloni, Republikën Çeke, dhe Hungari tregon se shumica e aleancave ndërmarrëse me firmat vendore dhe të huaja janë krijuar në sferën e prodhimitarisë, sidomos në marrëdhëniet nën-kontraktuese që janë të përcjellura me disa lloje tjera të aleancave, më së shumti në marketing Radosevic (2004). Bilanci ndërmjet ekspansionit të veçantë, aleancave ose krijimit të rrjeteve ndërmarrëse, si dhe bashkimet ose përvetësimet ndërmjet ndërmarrjeve si mënyrë e zhvillimit dhe rritjes së ndërmarrësisë, pasqyrojnë ndryshimet në aftësinë e firmave për ta kontrolluar teknologjinë, qasjen në treg dhe financimin. Pavarësisht dëshirës dhe vullnetit për ndërtimin e një ekonomie të tregut, disa vende ish-socialiste me nivel të ultë të zhvillimit, ku përfshihen Shqipëria, dhe Kosova, janë ende shumë larg për t'u cilësuar si ekonomi të tregut në kuptimin e duhur të fjalës. Një ndër shkaqet kryesore të kësaj ngecjeje në Shqipëri, siç i identifikojnë Harri dhe Komani (2007) është cilësia e institucioneve treg-krijuese, me theks të veçantë tek ato që mbrojnë të drejtat pronësore, dhe krijojnë ambient të përshtatshëm për nxitjen dhe zhvillimin e ndërmarrësisë private. Në mungesë efikasiteti të pamjaftueshëm të këtyre institucioneve, në Shqipëri është krijuar një ekonomi e tregut, ku bartësit kryesor të ndërmarrësisë është bërë elita politike. Kjo pak a shumë ndërlidhet me ndikimin e shtetit në ekonomi sikur në sistemin e kaluar, por dallimi qenësor është tek të drejtat pronësore private dhe liberalizimi i ekonomisë. Situatë e ngjashme, për të mos thënë e njëjtë në qasje ndaj ndërmarrësisë, ekziston edhe në Kosovë. Edhe këtu kemi një ekonomi e cila është shumë larg standardeve për të qenë ekonomi normale e tregut, me pjesëmarrje shumë të lartë të sektorit informal i cili supozohet të jetë aq i madh sa edhe sektori formal, dhe i cili ndikon në pabarazi në treg. Institucionet e shtetit dhe elita politike përpos që e kanë për obligim të krijojnë kushtet e favorshme për biznes dhe ndërmarrësi, janë edhe vetë pjesë përbërëse, ose politikanët merren me ndërmarrësi në kushtet e tanishme të Kosovës. Mund të thuhet se shumica e politikanëve dhe institucioneve derisa janë pjesë e ndërmarrësisë, nuk kanë bërë sa duhet ose sa kanë pasur mundësi për krijimin e kushteve më të favorshme për biznes dhe ndërmarrësi. Kjo mund të vërtetohet në bazë të një studimi të Bankës Botërore (2010) i cili e rendit Kosovën bukur poshtë për kushtet e përgjithshme për të bërë biznes dhe marrë me ndërmarrësi. Nëse referohemi në disa prej komponentëve kyçe të metodologjisë së Bankës Botërore për matjen e mjedisit afarist, atëherë vërejmë atë që u përsërit më lartë – se krijimi i ekonomisë së tregut varet më së shumti nga cilësia e institucioneve, kapacitetet dhe ekspertiza e tyre për krijimin, fuqizimin dhe zbatimin e rregullave të lojës për ekonomi të tregut.

2.6. Mjedi i Institucional dhe Zhvillimi i Ndërmarrësisë në Kosovë

Dinamika e rritjes së sektorit të ri privat ka qenë një prej forcave shtytëse të rimëkëmbjes ekonomike pothuajse në të gjitha vendet ish-socialiste. Përkundër kësaj rëndësie, mjedi afarist nuk ka qenë edhe aq i favorshëm për veprimtarinë e NVM-ve. Siç e kemi përsëritur edhe më herët në këtë temë, institucionet dhe cilësia e tyre janë kyçe për zhvillimin e sektorit privat. Për dallim nga vendet tjera të tranzicionit, Kosova është përballur me sfida specifike në ndërtimin e institucioneve për ekonomi të tregut. Për shkak të luftës që ndodhi në fund të viteve 90-ta,

procesi i transformimit pronësor dhe privatizimit të pronës shoqërore ishte vonuar ndërsa institucionet e reja duhej të ndërtoheshin prej fillimit. Një prej sfidave kryesore në këtë rrugë të tranzicionit ishte krijimi i institucioneve dhe mjedisit të përshtatshëm për ndërmarrësi. Duke u bazuar në përvojën e ekonomive tjera në tranzicion, promovimi i ndërmarrësisë dhe biznesit të vogël mbetet e vetmja zgjidhje për promovimin e zhvillimit ekonomik. Në mesin e pengesave më ndikim më të vogël radhiten aftësitë e menaxherëve dhe të punëtorëve, ose komponentët kyçe të ndërmarrësisë. Edhe pse këto vlerësime janë të bazuara në perceptimet e ndërmarrësve, lënia e shkathtësive menaxheriale dhe të punëtorëve në fund të renditjes mund të jetë shkaktuar nga presioni i madh i pengesave tjera. Rregullat dhe procedurat burokratike të qeverisë, si dhe obligimi i bizneseve për t'i respektuar ato, po ashtu janë faktorë që e frenojnë zhvillimin e ndërmarrësisë në Kosovë, ose në rastet e tjera krijojnë hapësira për zhvillim të atyre bizneseve që dinë t'i shfrytëzojnë këto si mundësi nëpërmjet lidhjeve dhe favorizimeve për të krijuar rrjetet e tyre ndërmarrëse. Qasja më e madhe në njerëz dhe institucione të caktuara u ofron gjasa më të mira disa bizneseve për përparim, dhe më këtë frenohen disa biznese tjera.

3. Metodologjia e hulumtimit

3.1. Mostra dhe të Dhënat

Zgjedhja e strategjisë hulumtuese është bërë duke u bazuar në literaturën përkatëse e cila në shumicën e rasteve është kuantitative e bazuar në pyetësorë hulumtues. Kjo qasje metodologjike është testuar nga shumë autorë për më shumë shih (Krueger, et al,2000). Për realizimit e këtij hulumtimi autori ka realizuar anketë me studentët e profileve ekonomike në tri universitete në Kosovë. Zgjedhja e universiteteve është bërë në atë mënyrë që të kemi një universitet publik – Universiteti i Prishtinës dhe dy universitet private që me kërkesë të udhëheqësve të tyre mbeten anonime në këtë punim. Mostra përfshinë 253 studentë të viteve të treta të universiteteve përkatëse. Studentët janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme në disa grupe të lëndëve në viteve e treta për të ruajtur rastësinë dhe përfaqësimin adekuat të popullacionit që në këtë hulumtim kanë qenë studentët e viteve të treta. Arsyeja kryesore e zgjedhjes së studentëve të viteve të treta është e bazuar në literaturën e synimeve për ndërmarrësi e cila sugjeron që studentët që janë prag të përfundimeve të studimeve veçse i kanë të formuara synimet e tyre për karrierën e ardhshme. Pyetësi hulumtues është kryesisht i bazuar në teorinë e sjelljes së planifikuar dhe në literaturën bashkëkohore të diskutuar në kapitullin e dytë. Janë shtuar disa ndryshore siç janë perceptimi i studentëve mbi korrupsionin, ekonominë joformale, konkurrencën jofor të cilat nuk mund të hasim në studimet e tjera të vendeve të zhvilluar sepse mjedisi institucional nuk paraqet problem në këto vende. Në fakt studime që trajtojnë këtë problematike dhe vlerësojnë se si ndikon perceptimi për mjedis institucional edhe pse i rëndësishëm nuk është studiuar shumë në vendet në tranzicion. Synimet ndërmarrëse janë matur përmes shkallëve të Likert-it të cilat janë të favorshme për këtë lloj të studimi si të bëjmë matjen kualitative të opinionëve (variabla) për modelin e synimet ndërmarrëse p.sh. atraksionet personale, perceptimi i kontrollit të sjelljes, vet-efikasiteti, dhe synimet.

3.2. Testimi i hipotezave

Në këtë seksion janë paraqitur statistikisht përshkuese dhe është bërë testimi i hipotezave kyçe nëpërmjet bazuar në anketën me studentë. Testimi i hipotezave është bërë për të hulumtuar nëse ka diferenca statistikisht signifikante ndërmjet grupeve të caktuara të studentëve. Në rastet kur variable me interes ka qenë kategorike ne kemi përdorur testin joparametrik Chi-square, ndërsa në rastet kur variabla e varur ka qenë e përbërë prej grupimit të më shumë pyetjeve është gjetur mesataraja dhe pastaj është përdorur testi statistikor T i mostrave të pavarura. Një prej çështjeve kyçe të cilat i hulumtojmë në këtë punim është nëse tendencat e

studentëve për ndërmarrësi janë më të mëdha apo më të vogla veçanërisht nga ajo se a i takojnë universitetit privat apo publik. Te dhënat e prezantuara në Tabelen 1 në vijim tregojnë se studentët e universiteteve private kanë tendencë më të lartë për tu bërë ndërmarrës në të ardhmen ($p=0.000<0.01$). Pjesëmarrja e studentëve që synojnë të bëhen ndërmarrës në universitet publik është rreth 30.4% që është dukshëm më e ultë se sa e atyre privat (rreth 57.6%). kanë gjasa më të mëdha të jenë në grupin e studentëve që synojnë të bëhen ndërmarrës. Të dhënat tona konfirmojnë edhe gjetjet e autorëve Falck dhe Woessmann (2010) në studimin e tyre më të ri lidhur me efektet e sistemit privat të shkollimit në synimet ndërmarrëse të studentëve. Në studimin e tyre që përfshinë shumë vende të botës ata vinë në përfundim se mënyra se si menaxhohen universitetet dhe sidomos konkurrenca me të cilën ballafaqohen shkollat private mund të jetë një karakteristikë institucionale e cila krijon një klimë të përgjithshme mbështetëse për shpirtin ndërmarrës.

Tabela 1: Testimi statistikor joparametrik i hipotezave përmes Chi-square

Variablat	Kategoritë	Synimet per ndermarresi		Testimi statistikor i hipotezes		Pranimi I hipotezes
		Jo	PO	Pearson Chi-Square	Exact Sig. (1-sided)	
Shkollimi	Publik	69.6%	30.4%	18.129	.000***	+
	Privat	42.4%	57.6%			
Gjinia	Mashkull	55.3%	44.7%	0.356	.319	-
	Femer	51.5%	48.5%			
Vendbanimi	Urban	60.6%	39.4%	1.884	.109	-
	Rural	50.8%	49.2%			
Statusi I punesimit	I punesuar	57.0%	43.0%	6.078	.011**	+
	I papune	37.0%	63.0%			
Tradita familjare ne biznes	Prinderit jondermerres	63.6%	36.4%	15.708	.000***	+
	Prinderit ndermarres	38.2%	61.8%			
Mundesite e punesimit ne të ardhmen	Studenti planifikon te fillon biznesin pavaresisht nese ka nje pune te qendrueshme ne tre vitet e ardhshme	67.6%	32.4%	8.484	.003***	+
	Studenti nuk planifikon te fillon biznesin nese ka nje pune te qendrueshme ne tre vitet e ardhshme	47.5%	52.5%			
Trajnimi	Ka ndjekur marr trajnime per biznes/ndërmarrësi	54.5%	45.5%	0.499	.290	-
	Nuk ka ndjekur marr trajnime per biznes/ndërmarrësi	49.1%	50.9%			

***Statistikisht signifikant në nivel të besushmerise 99%;

**Statistikisht signifikant në nivel të besushmerise 95%;

Studimi po ashtu përmban të dhëna lidhur me gjininë dhe synimet për ndërmarrësi. Rezultatet e anketës tregojnë për një tendencë më të lartë për synimet ndërmarrëse të femrave në raport me meshkujt. Afër 45 % e meshkujve e synojnë ndërmarrësin për dallim nga gjinia femërore e cila ka një tendencë pak më të lartë drejtë ndërmarrësisë dhe kj odiferencë është statistikisht

singnifikante ($p=0,001$). Kjo paraqet një të dhënë mjaft inkurajuese ku interesimi i femrave për karrierë në ndërmarrësi po bëhet gjithnjë e më i madh edhe pse numri aktual i bizneseve me pronësi të femrave është shumë më i vogël në krahasim me numrin e bizneseve me pronësi të meshkujve. Të dhënat tregojnë se prej numrit të përgjithshëm të regjistruar të bizneseve vetëm një përqindje e vogël janë në pronësi të femrave. Kjo diskrepancë e madhe me synimeve të larta për ndërmarrësi dhe numrit të vogël të bizneseve në pronësi të femrave mund të jetët rezultat se në këtë punim kemi të bëjmë me një popullacion specifik që ka të bëjë me nivelin e edukimit të femrës. Të dhënat e anketës tregojnë se edhe pse ka diferenca në synimet për ndërmarrësinë sa i përket prejardhjes gjeografike të studentëve, këto diferenca nuk janë statistikiisht singnifikante. Afër 40% e studentëve që vijnë nga viset urbane kanë tendencë për ndërmarrësin derisa afër 49% e studentëve që vijnë nga viset rurale kanë tendencë për ndërmarrësi.

Statusi aktual i punësimit të studentëve ka një ndikim të madh në formimin e synimeve për ndërmarrësi. Shumica e studentëve janë të papunësuar dhe një pjesë shume e vogël e tyre janë të punësuar. Rreth 43% e të anketuarve që janë duke punuar kanë synim për ndërmarrësi në të ardhmen ndërsa 63% e studentëve që nuk punojnë aktualisht kanë synim për ndërmarrësi. Këto rezultatet janë në linjë me shumë studime të tjera (shih Krasniqi, 2014; Krasniqi, 2009; Smallbone dhe Welter, 2009) të ndërmarrësisë që sugjerojnë se papunësia mund të jetë faktor shtytës drejt ndërmarrësisë. Në veçanti, Kosova paraqet një rast ku papunësia në vitin 2010 kur është realizuar anketa ka pasur normën 45 % ky faktor shtytës luan edhe një rol më të madh. Si duket pritjet e studentëve lidhur me punësimin janë pesimiste në një mjedis të tillë prandaj kjo mund të ketë ndikuar që është një përqindje dukshëm më e lartë e studentëve që janë të papunë për të synuar ndërmarrësin. Në anën tjetër studentët që kanë ndonjë punë me gjasë nuk planifikojnë të sakrifikojnë punën aktuale për një karrierë ndërmarrëse.

Me qëllim të hulumtimit se a ndikojnë më shumë faktorët shtytës apo tërheqës në formimin e synimeve të studentëve për ndërmarrësi në kemi konstruktuar një variabël (***mundësi punësimi***) e cila tregon nëse studentët do të zgjedhin të bëhen ndërmarrës edhe përkundër mundësive që do ti kenë në ri vitet e ardhshme për punësim. Kjo variabël tregon se studentët që kanë deklaruar se pavarësisht mundësisë së punësimit me page ata prapë do të zgjedhin të themelojnë firmat e tyre kanë gjasa më të mëdha të jenë në grupin e studentëve që synojnë ndërmarrësin. Gjetjet tregojnë se ka diferenca statistikiisht singnifikante ndermejt dy grupeve ($p=0.003<0.001$). Në kontekst të gjetjes sonë shihet se këto argumente qëndrojnë edhe në rastin e Kosovës që d.m.th se efektet e dëshirës për t'u bërë ndërmarrës përkundër mundësisë së punësimit kanë një rol të rëndësishëm në sqarimin e synimeve për ndërmarrëse sikurse të studimet e lartpërmendura. Efekti i dëshirës (mundësia për tu bërë ndërmarrës) kundrejt nevojës për të gjetur punësim (situatë kur studentë nuk mund të gjejnë punë) duket të jetë më i madh edhe në rastin e vendeve si Kosova ku mundësia e punësimit është e vogël.

Tradita familjare në biznes ka një ndikim të madh në formimin e synimeve për ndërmarrësi. Siç kemi diskutuar në seksionin paraprak roli i prindit me përvojë ndërmarrëse mund të jetë një model i cili ka ndikim shumë të madh tek pasardhësit. Në anën tjetër formimi i fëmijëve në mjedis familjare ku është diktuar dhe janë ballafaquar me ndërmarrësin paraqitet si një faktor me rëndësi. Anketa jonë përmban pyetjet lidhur me përvojën në ndërmarrësi të prindërve të studentëve. Gjetjet e hulumtimit tregojnë se ka diferenca statistikiisht singnifikante ($P=0.000<0.01$) ndërmjet studentëve që kanë prindërit me përvojë në biznes dhe atyre që nuk kanë. Studentët që vijnë nga familjet me përvojë në biznes kanë një tendencë më të madhe e studentëve për ndërmarrësi (62% e tyre) që ju takojnë familjeve me përvojë paraprake në ndërmarrësi synojnë ndërmarrësin në krahasim me studentët që vijnë nga familjet pa përvojë

parapake për ndërmarrësi (36.4%). Përvoja në biznes është shumë e lidhur me qëndrimin pozitive ndaj ndërmarrësisë dhe vetëbesimit në aftësitë e studentëve për t'u marrë me ndërmarrësi që do të thotë se studentët që kanë pasur përvojë në ndërmarrësi ose kanë tentuar për të themeluar biznes kanë një qëndrim të favorshëm për karrierën ndërmarrëse dhe kanë vetëbesim më të lartë në aftësitë e tyre për të përsëritur diçka të tillë. Poashtu, kjo tregon se studentët që e kanë ndonjërin nga prindërit më përvojë ndërmarrëse kanë synime më të mëdha për ndërmarrësi. Në Tabelën 2 kemi paraqitur krahasimi i mesatareve përmes testit statistikore T të mostrave të pavarura për variablat mjedisi insitucional, infrastruktura mbështetëse unviersitare dhe normat subjektive.

Tabela 2: Krahasimi i mesatareve përmes testit statistikore T të mostrave të pavarura për variablat mjedisi insitucional, infrastruktura mbështetëse unviersitare dhe normat subjektive

Group Statistics								
Variablat	Synimet per ndermarresi	N	Mean	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)	Pranimi/refuzimi i hipotezes
Mjedisi insitucional	PO	118	2.9407	0.92867	3.066	251	.002***	+
	JO	135	2.5719	0.97649				
Infrastruktura mbeshetese ne universitet	PO	118	3.7889	.46414	6.112	251	.000***	+
	JO	135	3.3057	.74093				
Normat subjektive	PO	118	4.2034	.69871	2.924	251	.004***	+
	JO	135	3.9062	.89001				

***Statistikisht signifikant në nivel të besushmerise 99%;

Variabla që lidhet me ndikimin e normave subjektive – *normat subjektive* (përkrahjen e familjes, shokëve dhe miqve) për të themeluar biznes nuk është signifikante. Po ashtu trajnimet për ndërmarrësi (*trajtime per ndërmarrësi*) duket se nuk ka ndonjë ndikim të madh në probabilitetin e njerëzve për ndërmarrësi. Po ashtu edhe variabla që lidhet me edukimin shihet se nuk ka ndikim statistikisht signifikante në synimet e studentëve për ndërmarrësi. Ky rezultat tregon kualiteti i programeve të studimit për ndërmarrësi nuk është adekuat dhe i mjaftueshëm që studentët t'i nxitë për ndërmarrësi. Mjedisi insitucional është prej variablave të vetme të pavarura që ka ndikim negative në synimet për ndërmarrësi. Kjo variabël në model tregon se studentët që e perceptojnë mjedisin insitucional si pengues për ndërmarrësi i kanë gjasat më të vogla që të synojnë ndërmarrësin si profesion në të ardhmen, përderisa variablat tjera të pavarura i mbajnë konstante. Kjo tregon se mjedisi insitucional në Kosovë është dekurajues për themelimin e firmave. Duke pasur parasysh se kjo variabël ngërthen në vete një indeks shumëdimensional përfshirë këtu korrupsionin ekonominë informale etj, tregon se perceptimet e studentëve për këtë mjedis kanë ndikim në krijimin e synimeve të tyre për ndërmarrësi në të ardhmen. Kjo gjetje empirike është në harmoni me shumë studime lidhur me ndikimin e insitucioneve në aktivitetet ndërmarrëse për ndërmarrësit potencial dhe ata ekzistues (Smallbone dhe Welter, 2009; Hashi dhe Krasniqi, 2011).

4. Konkluzionet dhe rekomandimet

Qëllimi i këtij punimi ishte hulumtimi i faktorëve që ndikojnë në synimet e studentëve kosovarë për ndërmarrësi. Punimi është bazuar në kornizën teorike që si bazë nisëse ka Teorinë e Sjelljes së Planifikuar të Ajzenit e cila bazohet në perceptimet dhe rolin e tyre në krijimin e qëndrimeve

që më pastaj shndërrohen në synime. Për të realizuar këtë qëllim në vitin 2010 është dizajnuar një hulumtim me 253 studentë kosovarë të cilët janë pyetur lidhur me synimet e tyre për ndërmarrësi. Nga të dhënat e mbledhura nga ky hulumtim janë prodhuar disa statistika përshkruese si dhe është dizajnuar dhe janë testuar empirikisht disa hipoteza për të identifikuar diferencat statistikisht signifikante ndërmjet studentëve që kanë synime për ndërmarrësi dhe atyre që nuk kanë.

Gjetjet e këtij punimi ofrojnë njohuri për ndikimin e rolit model në synimet e studentëve për ndërmarrësi. Analiza statistikore tregon se studentët të cilët i kanë prindërit ndërmarrës dhe ata të cilët nuk i kanë dhe cilat janë synimet e tyre drejtë ndërmarrësi. Në përgjithësi roli modelit ndërmarrës është vlerësuar lartë se ka një ndikim të madhe gjatë marrjes së vendimeve për zgjedhje të karrierës. Nga ana tjetër studentët që nuk e synojnë ndërmarrësin për shkak se kanë një punë të qëndrueshme dhe nuk dëshirojnë të ballafaqohen me riskun që sjell të qenit ndërmarrës ka qenë shumë i vogël. Duke ju referuar hipotezës se meshkujt janë më të pirur për ndërmarrësi se sa femrat, në rastin tonë rezultatet tregojnë të kundërtën. Mbi 48% e femrave e synojnë ndërmarrësin për dallim nga gjinia mashkullore e cila ka një tendencë më të vogël drejtë ndërmarrësisë rreth 44.70%. Kjo përqindje më e lartë për synimet ndërmarrëse nga ana e gjinisë femërore kjo tregon se kemi të bëjmë me ngritjen e nivelit të edukimit për ndërmarrësi nga ana e gjinisë femërore, edhe pse literatura nuk e argumenton këtë. Këtu, ndoshta kemi të bëjmë me femra që kanë edukim më të lartë prandaj kemi një përqindje më të madhe të femrave që synojnë ndërmarrësin se sa numri i atyre që aktualisht janë ndërmarrëse.

Nga aspekti i statusit të punësimit tek studentët e anketuar shihet se studentët që nuk janë të punësuar kanë gjasa më të mëdha për të synuar ndërmarrësin për shkak se papunësia paraqitet si faktor shtytës. Pritjet e studentëve për punësim janë të vogla, prandaj kjo ka ndikuar që një përqindje dukshëm më e madhe e studentëve që janë të papunë të synojnë ndërmarrësin. Ndërsa studentët që kanë një punë nuk e synojnë ndërmarrësin sepse nuk dëshirojnë të sakrifikojnë punën aktuale për karrierë ndërmarrëse e cila për ta paraqet një rrezik dhe pasiguri.

Edhe pse literatura sugjeron se ndikimi i edukimit ndërmarrës ka një rol kyç në synimet e studentëve për ndërmarrësi rezultate empirike në këtë studim nuk kanë gjetur evidencë që e konfirmon këtë. Kjo tregon nevojën e krijimit të politikave arsimore më të përshtatshme për ndërmarrësi. Inkuadrimi i programeve ndërmarrëse dhe lëndëve për ndërmarrësi si dhe mbështetja e tyre edhe me programe tjera të përkrahjes në financim e të rinjve që dëshirojnë të hapin biznes mund të jenë mjaft produktive në kuptimin e politikave. Në këtë kontekst institucionet edukative dhe përgjegjësit për politika arsimore duhet që po ashtu të ofrojnë mundësi më të mëdha për programe të intershipit për studentët sepse kjo mund të ndikojë në synimet e tyre për ndërmarrësi duke patur parasysh se studentët që kanë raportuar se janë të punësuar kanë një tendencë më të lartë për t'u marrë me biznes.

Një ndër gjetjet më të rëndësishme lidhet me rolin e mjedisi institucional në synimet ndërmarrëse. Gjetjet empirike tregojë se studentët që e perceptojnë mjedisin institucional si korrupsionin, qasjen në kredi, ekonominë jo formale, konkurrencën jo fer si problem shumë të mëdha i kanë gjasat shumë të vogla për të synuar ndërmarrësin. Kjo shtron nevojën që politikatat qeveritare duhet të krijojnë një mjedis më të favorshëm dhe të zvogëlojnë dukuritë negative që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit sepse mjedisi aktual institucional është dekurajues në kuptim që perceptimet e studentëve shndërrohen në qëndrime dhe pastaj në synime për të zgjedhur karrierën ndërmarrëse.

Ky punim i ka disa kufizime të cilat kryesisht vijnë si rezultat i natyrës së të dhënave të vetë-raportuar dhe vetëm në një pikë kohore. Raportimi i të dhënave ka një tendencë të fryrjes së ndërlihdshëmërive të fenomeneve ndërsa në anën tjetër natyra e të dhënave vetëm për një

periudhë të caktuar (cross-sectional data) e bën më të vështirë përcaktimin shkak-pasojë midis variablove. Përkundër këtyre kufizimeve, punimi ofron një kontribut modest në literaturë duke ofruar evidencë empirike mbi faktorët që ndikojnë në synimet e studentëve për ndërmarrëse siç janë karakteristikat personale të studentëve, normat subjektive sikurse familja, programet e edukimit dhe institucionet. Për më tepër, një studim i tillë nuk është bërë në Kosovë dhe shumicën e vendeve në tranzicion dhe si i tillë trajton disa problematika unike të vendeve të tilla si ndikimin e korrupsionit dhe dimensioneve tjera të mjedisit institucional në ndërmarrësi. Studimet e ardhshme duhet të bazohen në mostra më të mëdha dhe mundësisht në të dhënat e tipit panel që do të mundësojnë nëse synimet ndërmarrëse me të vërtet kanë çuar në vendime për themelimin të firmave dhe po ashtu në sukses ndërmarrës. Studimet e ardhshme po ashtu duhet të plotësohen me studime dhe metoda kualitative që do të mundësojnë kërkim më të thellë lidhur me mënyrën se si ndikon një variabël në synimet ndërmarrëse.

Literatura

- Ajzen, I. (1991). Theory of planned behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioural control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behaviour. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665-683.
- Auken, H. V. (2006). The Influence of Role Models on Entrepreneurial intention. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, Vol.11.
- Autio, E., Keeley, R.H., Klofsten, M., Parker, G.G.C., & Hay, M. (2001). Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and in the USA. *Enterprise & Innovation Management Studies*, 2, (2), 145-161.
- Business Support Centre Kosovo (2011). Research Report "Entrepreneurship and Small Business Development in Kosovo, Prishtinë, Kosovë: Business Support Centre Kosovo.
- Hashi, I dhe Krasniqi, B. (2011) "Entrepreneurship and SME growth: evidence from advanced and lagard transition economies", *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, Vol. 17 Iss: 5, pp.456 - 487
- Hashi, I. and Mladek, J. (2000), "Fiscal and Regulatory Impediments to the Entry of New Firms in Five Transition Economies", *Journal of East-West Business*, 6 (2), 59-94.
- Krasniqi, B. A., & Desai, S. (2016). Institutional drivers of high-growth firms: country-level evidence from 26 transition economies. *Small Business Economics*, 47(4), 1075-1094.
- Krasniqi, B. A., Shiroka-Pula, J., & Kutllovci, E. (2008). The determinants of entrepreneurship and small business growth in Kosovo: evidence from new and established firms. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 8(3), 320-342.
- Krasniqi, B., & Lajqi, S. (2018). Gibrat's Law and Jovanovic's Learning Theory: An Empirical Test for Small Firms In A Postconflict Economic Setting. *Ekonomski Pregled*, 69(3), 251-268.
- Lajqi, S., & Krasniqi, B. A. (2017). Entrepreneurial growth aspirations in challenging environment: the role of institutional quality, human and social capital. *Strategic Change*, 26(4), 385-401.
- Lucas, W. A. (2008), "Exploring Necessity-driven Entrepreneurship in a Peripheral Economy", Institute for Small Business & Entrepreneurship 5-7 November 2008 - Belfast, N. Ireland.
- Lüthje, C., dhe Franke, N. (2003). The "making" of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. *R&D Management*, 33, (2), 135-147.
- Roland, G. (2000), *Transition and Economics: Politics, Markets, and Firms*, Massachusetts, Cambridge.
- Scherer, R, J Adams, S Carley and FWiebe (1989). Role model performance effects on development of entrepreneurial career preferences. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 13(3), 53-71.
- Schumpeter, J. A. (1994, *Capitalism, Socialism and Democracy*, reprinted, Routledge, London
- Smallbone, D., Frederike W., Artem V., and Igor E. (2009), "Government and entrepreneurship in transition economies: the case of small firms in business services in Ukraine", *The Service Industries Journal*, Vol. 35, No. 1, pp. 1-16.
- World Bank (2010), *Doing Business 2011: Making a difference for entrepreneurs*, World Bank, Washington D.C.
- Zhao, H., Seibert, S. E., and Hills, G.E. 2005. The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurship intentions. *Journal of Applied Psychology*, 90 (6), 1265-1272.

Cite this article as: Lajqi, S & Kercini, D. HULUMTIMI I FAKTORËVE QË PËRCAKTOJNË SYNIMET E STUDENTËVE KOSOVARË PËR NDËRMARRËSI. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 95-106.